

UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARI O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ASOSLARI

Z. Tursinova

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti tayanch doktoranti,

ORCID: 0000-0002-9044-091X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15657264>

Annotatsiya. Mazkur maqolada umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish zaruriyati, uning pedagogik va psixologik asoslari, o'qituvchining shaxsiy va kasbiy o'sishini ta'minlovchi omillar tahlil qilinadi. Kompetentlik yondashuvi asosida o'qituvchining zamonaviy ta'limdagi o'rni, unga qo'yilayotgan talablar, kasbiy refleksiya va o'z-o'zini rivojlantirish mexanizmlariga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: o'qituvchi, kasbiy kompetentlik, pedagogik mahorat, psixologik tayyorgarlik, zamonaviy ta'lim, refleksiya.

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimining tub mohiyati inson kapitalini rivojlantirishga yo'naltirilgan. Ushbu jarayonda o'qituvchi yetakchi shaxs sifatida qaralib, u nafaqat bilim beruvchi, balki ma'naviy-axloqiy, kommunikativ, psixologik tarbiyachidir. Shu sababli, o'qituvchining kasbiy kompetentligini to'liq va har tomonlama o'rganish dolzarb muammo hisoblanadi.

"Kompetentlik" atamasi lotin tilidagi *competere* – "mos kelmoq, qodir bo'lmoq" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, turli sohalarida qobiliyat, tayyorgarlik, salohiyat, vakolat ma'nolarini anglatadi. Ta'lim sohasida esa bu tushuncha o'qituvchining kasbiy faoliyatini muvaffaqiyatli bajarishga xizmat qiluvchi bilim, ko'nikma va shaxsiy sifatlar yig'indisini ifodalaydi [Зимняя, 2004].

Psixologik yondashuvda kompetentlik o'qituvchining individual imkoniyatlari, emotsional barqarorligi, motivatsion holati bilan bevosita bog'lanadi. Shaxsiy psixik xususiyatlar, stressga chidamlilik, empatiya, ijtimoiy moslashuv kabilar kasbiy kompetensiyaning barqarorligini belgilab beradi [Rean, 2005].

Pedagogik yondashuvda esa kompetentlik o'qituvchining fanga oid bilimlari, o'qitish metodikasi, dars jarayonini tashkil qilish, baholash, tarbiyaviy faoliyatni yuritish ko'nikmalarini o'z ichiga oladi [Sharipova, 2018]. Aynan shu sababli zamonaviy pedagogik konsepsiyalar kompetentlik yondashuvini ta'limning markaziga qo'yadi [Klarin, 2011].

Turli mualliflar tomonidan kasbiy kompetentlikning tarkibiy qismlari turlicha talqin etilgan bo'lsa-da, ular quyidagi umumiy yo'nalishlarda birlashadi:

1. **Predmet kompetensiyasi** – o'z faniga oid chuqur bilim va ularni o'qitish metodikasi.
2. **Metodik kompetensiya** – didaktik materiallarni tanlash, mos dars usullarini qo'llay bilish.
3. **Pedagogik-psixologik kompetensiya** – o'qituvchining yosh va individual xususiyatlarini inobatga olgan holda ishlash.

4. **Kommunikativ kompetensiya** – samarali muloqot, tinglash, munosabatlarni boshqarish qobiliyati.
5. **Refleksiv kompetensiya** – o‘z faoliyatini tahlil qilish, o‘z ustida ishlash ko‘nikmasi [Mukhamadiyev, 2020].

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, yuqorida keltirilgan kompetensiyalar o‘zaro integratsiyalashgan holda ta‘lim sifatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, metodik va kommunikativ kompetensiyalarning darajasi o‘quvchilarning faolligi va dars samaradorligiga bevosita bog‘liqdir [Niyozova, 2021].

Ko‘p hollarda "kasbiy mahorat" va "kompetentlik" tushunchalari sinonim sifatida ishlatiladi, ammo bu ikki atama o‘rtasida muhim farq mavjud. Kasbiy mahorat – bu amaliy ko‘nikma va malakalar tizimi bo‘lsa, kompetentlik esa yanada kengroq: u o‘z ichiga bilim, ko‘nikma, shaxsiy pozitsiya, qadriyat va motivatsiyani ham oladi [Kurbanov, 2019].

Ya‘ni, o‘qituvchi dars o‘tishda tajribali bo‘lishi mumkin, lekin agar u o‘z faoliyatini tahlil qila olmasa, kommunikatsiyada muammo bo‘lsa, shaxsiy o‘sishga intilmasa – u hali to‘laqonli kompetentli pedagog hisoblanmaydi.

Mazkur nuqtai nazardan qaraganda, kasbiy mahorat – kompetentlikning amaliy ifodasi sifatida tushuniladi. Har qanday kompetentlik o‘zini dars jarayonida – ya‘ni kasbiy mahorat orqali namoyon etadi [Davletov, 2017].

Bugungi kunda o‘qituvchidan quyidagi zamonaviy kompetensiyalar talab qilinadi:

- **Raqamli kompetensiya** – axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish qobiliyati.
- **Kreativ kompetensiya** – yangicha yondashuvlar, muammoli vaziyatlarni ijodiy hal qilish.
- **Ijtimoiy kompetensiya** – jamoada ishlash, ijtimoiy mas‘uliyat.
- **Lingvistik va madaniy kompetensiya** – tilga, milliy va global madaniyatga doir bilimlar.

Ushbu kompetensiyalar xalqaro PISA, TIMSS, TALIS kabi baholash tizimlarida asosiy indikator sifatida baholanadi. O‘zbekistonning ushbu tizimlarda qatnashayotganini inobatga olgan holda, o‘qituvchilarning kompetensiyalarini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish muhim masalaga aylanmoqda [OECD, 2020].

Xalqaro tajribada (Finlyandiya, Janubiy Koreya, Estoniya, Yaponiya) o‘qituvchining kasbiy kompetentligiga katta e‘tibor qaratiladi. Ularning tayyorgarligi faqat fan bo‘yicha emas, balki psixologiya, kommunikatsiya, sinf boshqaruvi kabi kompleks yondashuvlarda amalga oshiriladi [Sahlberg, 2015].

O‘zbekistonda esa so‘nggi yillarda bu borada muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan:

- 2019-yilgi PF-5712-son Farmon orqali 2030-yilgacha ta‘lim strategiyasi belgilandi;
- 2022-yil PF-60 va PF-134-son Farmonlarida o‘qituvchilarning malakasi, dars sifati va baholash mezonlari qayta ko‘rib chiqildi;
- 2024-yil PQ-231 qaroriga asosan, uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimi takomillashtirildi.

Shunga qaramay, empirik kuzatuvlar shuni ko‘rsatadiki, o‘qituvchilarning kompetentlik darajasi maktablar kesimida notekis, tahliliy yondashuvlar, refleksiya, AKT vositalaridan foydalanish ko‘nikmasi sust rivojlangan. Kasbiy kompetentlikni rivojlantirish uzluksiz ta‘limning muhim komponenti bo‘lib, unga tizimli va ilmiy asoslangan yondashuv talab etiladi.

O‘qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirish quyidagi **pedagogik mexanizmlar** asosida amalga oshiriladi:

1. **Modul asosidagi kasbiy rivojlanish kurslari:** Xalq ta'limi tizimida joriy etilgan uzluksiz kasbiy tayyorlov kurslari (masalan, Inson resurslarini rivojlantirish markazi tomonidan taklif etilgan modullar).
2. **Amaliy mashg'ulotlar va seminarlar:** Dars tahlillari, amaliyotlar orqali o'qituvchi o'z faoliyatini baholaydi va yangilaydi.
3. **Mentorlik tizimi:** Yosh o'qituvchilar tajribali ustozlar rahbarligida faoliyat yuritadi (masalan, "Ustoz-shogird" loyihasi).

Kasbiy kompetentlikning psixologik asosi quyidagilardan iborat:

1. **Motivatsiya:** Ichki motivatsiyaning yuqoriligi o'qituvchini o'z kasbiga sodiq qiladi (Deci & Ryan, 1985).
2. **Emotsional intellekt:** Salbiy holatlarni boshqarish, o'quvchilarning ruhiy holatini his qilish (Goleman, 1995).
3. **Kasbiy "burnout"ning oldini olish:** Psixologik treninglar va stressga qarshi kurashish usullarini qo'llash.
4. **Empatiya va ijtimoiy sezgirlik:** Har bir o'quvchining ichki dunyosini tushunish.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, o'qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uzluksiz, tizimli va kompleks yondashuvni talab etadi. Bu jarayon pedagogik bilimlar, innovatsion texnologiyalar bilan bir qatorda psixologik tayyorgarlikni ham o'z ichiga oladi. Kasbiy kompetentlikni shakllantirish orqali nafaqat o'qituvchi, balki butun ta'lim sifati yuksaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Зимняя И.А. *Педагогическая психология*. – Москва: Логика, 2004.
2. Вахромова, S. *O'qituvchilarda refleksiya madaniyatini shakllantirish*. – Ilmiy maqola // *Pedagogika va psixologiya*, 2021, №4.
3. Davletov, N. *Pedagogik refleksiya va o'z ustida ishlash madaniyati*. – Toshkent: Fan, 2017.
4. Deci, E.L., Ryan, R.M. *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. – New York: Plenum, 1985.
5. Fullan, M. *The New Meaning of Educational Change*. – New York: Teachers College Press, 2007.
6. Goleman, D. *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. – New York: Bantam Books, 1995.
7. Klarin, M.V. *Innovatsion o'qitish texnologiyalari*. – Moskva: Akademiya, 2011.
8. Kurbanov, B. *Pedagogik kompetensiya va kasbiy tayyorgarlik*. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
9. Mukhamadiyev, A. *Pedagogik mahorat asoslari*. – Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 2020.
10. Niyozova, N. *Kasbiy kompetensiya – ta'lim sifati ta'minlovchi omil*. – Toshkent: Ma'rifat, 2021.
11. OECD. *TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and School Leaders as Lifelong Learners*. – Paris: OECD Publishing, 2020.
12. Rean, A.A. *Psixologiya i pedagogika*. – Sankt-Peterburg: Piter, 2005.
13. Sahlberg, P. *Finnish Lessons 2.0: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?* – New York: Teachers College Press, 2015.
14. Sharipova, D.M. *Zamonaviy dars metodikasi asoslari*. – Toshkent: TDPU, 2018.
15. UNESCO. *Teaching and Learning for a Sustainable Future: A UNESCO Digital Resource Pack*. – Paris: UNESCO, 2015.